

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

O'ZBEKISTONDA AHOLI JOYLANISHINING HUDUDIIY FARQLARI VA ULARNING TAHLILI

Qarshiyev Sh.Q.,

O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston

Sahrobov M.M.

Toshkent viloyati Kadastr agentligi, O'zbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392717>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston shaharlari va ma'muriy tumanlarida aholi zichligidagi farqlar an'anaviy usulda tahlil qilingan. Respublika ma'muriy-hududiy birliklarini tahlil qilish uchun statistik usul qo'llanilgan. Ushbu usul zamonaviy geografik tadqiqotlarda o'z afzalliklarini namoyon etadi, chunki u yozma usuldan farqli ravishda fikr va taxminlarni aniq raqamlar orqali ifoda etish imkonini beradi. Ushbu maqolada mazkur mavzu aynan statistik usul yordamida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Statistik tahlil, ma'muriy-hududiy birlik, shaharlar, qishloq aholi punktlari, arifmetik o'rta qiymat.

Abstract. The article analyzes in the traditional method the differences in population density in the cities and administrative regions of Uzbekistan. To analyze the differences between the administrative-territorial units of the Republic of Uzbekistan, a statistical method was used. This method shows its advantages in modern geographical research, it allows you to express thoughts and predictions in exact numbers, in contrast to the written method. This method shows its advantages in modern geographical research, it allows you to express thoughts and predictions in exact numbers, in contrast to the written method. In this article, this topic is analyzed using a statistical method.

Keywords. Statistical analysis, administrative-territorial unit, cities, rural settlements, arithmetic mean.

Kirish. Butun dunyo mamlakatlarida ma'muriy-hududiy boshqaruvning turli usullaridan foydalaniladi. Qaysi tartibda boshqarilmasin ma'muriy-hududiy birliklar o'zining chegarasiga, maydoniga va albatta ma'lum bir miqdordagi aholi soniga ega bo'ladi. Lekin ma'muriy-hududiy birliklar maydonining katta kichikligiga, tabiiy-geografik sharoitiga, ijtimoiy infratuzilmaning holatiga va shu joydagi aholining tabiiy harakatiga qarab turlicha miqdor ko'rsatkichlariga ega bo'lgan aholini hosil qiladi. Huddi shuning kabi mamlakatimizda ham ma'muriy-hududiy bo'linishning o'ziga xos uslublaridan foydalaniladi. Respublika viloyatlar, respublikaga bo'ysinuvchi shaharlar, ma'muriy tumanlar, qishloq aholi punktlari va mahalla fuqarolar yeg'inlariga bo'linadi [1, 5].

Tadqiqot mavzuining dolzarbligi, maqsadi va vazifalari. O'zbekiston hududida aholi zichligining notekis taqsimlanishi mamlakatning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aholining ma'lum hududlarda

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

haddan tashqari toʻplanishi yoki kam joylashuvi ishlab chiqarish kuchlarining samarali joylashishiga, mehnat resurslaridan foydalanish darajasiga, ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishiga hamda ekologik yuklamaning oshishiga sabab boʻlmoqda.

Hozirgi kunda demografik jarayonlarni hududiy tahlil qilish, aholi zichligining tabiiy-geografik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bogʻliqligini aniqlash Oʻzbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasi uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu sababli, aholi zichligining hududlar boʻyicha farqlanishi va unga taʼsir etuvchi omillarni statistik, kartografik va GIS yondashuvlari asosida oʻrganish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — Oʻzbekiston Respublikasida aholi zichligining hududiy farqlarini aniqlash, ularning tabiiy-geografik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bogʻliqligini statistik va fazoviy tahlil qilish hamda demografik siyosatni hududiy rejalashtirishda ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Aholi joylanishi va zichligining nazariy-metodologik asoslarini oʻrganish, ilgʻor xorijiy tajribalarni tahlil qilish.
2. Oʻzbekiston hududida aholi zichligining shakllanishiga taʼsir etuvchi tabiiy (relyef, iqlim, suv resurslari), iqtisodiy (sanoatlashuv, infratuzilma) va ijtimoiy (urbanizatsiya, migratsiya) omillarni aniqlash.
3. Aholi zichligining viloyatlar, tumanlar va yirik shaharlar boʻyicha hududiy tafovutlarini statistik koʻrsatkichlar asosida baholash.
4. Hududlar oʻrtasidagi farqlarni aniqlashda oʻrtacha arifmetik, dispersiya, variatsiya va korrelyatsiya koʻrsatkichlaridan foydalanish orqali hududiy oʻzgaruvchanlikni tahlil qilish.
5. GIS texnologiyalari asosida aholi zichligining fazoviy (xarita) modeli va hududiy differensial xaritasini yaratish.
6. Aholi zichligi va iqtisodiy rivojlanish darajasi oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni aniqlash hamda demografik muvozanatni taʼminlash boʻyicha takliflar ishlab chiqish.

Natijalar, ularning muhokamasi. Respublikada bugungi kunda 12 ta viloyat va Qoraqolpogʻiston Respublikasi, ularning tarkibiga kiruvchi 177 ta maʼmuriy tuman, 120 ta shahar, 1059 ta shaharcha, 10987 ta qishloq aholi punktlari mavjud boʻlib, ularning umumiy maydoni 448,9 ming km kv hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

Oʻzbekiston Respublikasi maʼmuriy-hududiy boʻlinishi

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

№	Hududlar	Maydoni	Ma'muriy tumanlar soni	QAP soni	Shaharlar soni	Shaharchalar soni
1	O'zbekiston R.	448,97	177	10 987	120	1059
2	Qoraqalpog'iston R.	166,59	16	1126	12	26
3	Andijon	4,30	14	455	11	79
4	Buxoro	40,22	11	1473	11	68
5	Jizzax	21,21	12	529	6	42
6	Qashqadaryo	28,57	14	1041	12	118
7	Navoiy	111,10	8	582	7	46
8	Namangan	7,44	13	388	8	115
9	Samarqand	16,77	14	1899	11	88
10	Surxondaryo	20,10	14	859	8	112
11	Sirdaryo	4,28	8	257	5	25
12	Toshkent	15,14	15	828	16	89
13	Farg'ona	6,76	15	1000	9	194
14	Xorazm	6,05	11	550	3	56
15	Toshkent sh.	0,45	12	-	1	1

Jadval O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan [4].

Ma'muriy hududiy bo'linishiga ko'ra respublikada qator tafovutlar uchraydi. Masalan, respublikaning eng katta ma'muriy-hududiy birligi hisoblangan Navoiy viloyati respublika hududining 24,74 foizini tashkil etsa, Sirdaryo (0,95), Andijon (0,96), Xorazm (1,35), Farg'ona (1,51), Namangan (1,66) viloyatlarining respublika maydonidagi ulushi atiga 2 foizga ham bormaydi. Ushbu viloyatlar birgalikda 6,43 foiz ulushga ega bo'lib, bu deyarli Qashqadaryo viloyatining respublikdagi ulushiga tengdir. Bundan tashqari respublikaning Samarqand (1899 ta), Buxoro (1473 ta), Qashqadaryo (1041 ta) va Farg'ona (1000 ta) viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida 1126 ta qishloq aholi punktlari mavjud bo'lib, ularda birgalikda respublika qishloq aholi punktlarining 59,4 foiziga egalik qiladi.

Mavjud 177 ta ma'muriy tumanlar bo'yicha aholi soni va aholi zichligi tahlil etilganda, eng katta aholi soniga ega bo'lgan ma'muriy tuman Samarqand viloyatining Urgut tumani hisoblanadi. Unda bugungi kunda 578,5 ming kishi istiqomat qilmoqda. Eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan shunday ma'muriy tumanlar qatoriga Denov (Surxondaryo), Pasdarg'om (Samarqand), Asaka (Andijon), Kattaqo'rg'on (Samarqand) tumanlari kiradi. 2-jadvaldan ko'rinadiki, respublika bo'yicha aholi soni eng yirik bo'lgan 5 ma'muriy tumanda 2069,1 ming kishi mavjud bo'lib, aholisi soni jihatdan Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani shu

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

viloyatning 15,78 foiz aholisiga egalik qiladi. Lekin maydoni jihatdan Samarqand viloyatida o‘rtacha ma‘muriy tuman hisoblangan Kattaqo‘rg‘on tumanida 302,5 ming kishi istiqomat qilsa-da uning viloyat maydonidagi ulushi 7 foizdan kamroqni tashkil etadi (2-jadval).

2-jadval

Respublikaning aholi soni eng yirik va eng kichik bo‘lgan 10 ta ma‘muriy tumanlari ayrim ko‘rsatkichlari

№	Ma‘muriy tuman	Ma‘muriy tuman joylashgan viloyat	Ma‘muriy tuman maydoni (ming km ²)	Ma‘muriy tuman aholi soni (ming kishi)	Ma‘muriy tumanning aholi zichligi
1.	Urgut	Samarqand	1,12	578,5	516,5
2.	Denov	Surxandaryo	1,15	430,5	374,3
3.	Pastdarg‘om	Samarqand	0,87	395,5	454,6
4.	Asaka	Andijon	0,27	362,1	1341,1
5.	Kattaqo‘rg‘on	Samarqand	1,39	302,5	217,6
1.	Tomdi	Navoiy	42,49	15,3	0,4
2.	Qorovulbozor	Buxoro	2,20	20,3	9,2
3.	Yangiobod	Jizzax	0,72	30,2	41,9
4.	Konimex	Navoiy	9,25	37,2	4,0
5.	Uchquduq	Navoiy	46,63	39,7	0,9

Jadval O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan [4].

Bundan tashqari ushbu tumanlar aholi soni bo‘yicha respublikada yetakchilik qilsada, ammo 1 km kv maydonga to‘g‘ri keluvchi aholi soni ya‘ni aholi zichligi bo‘yicha o‘z o‘rinlari boshqa ma‘muriy tumanlarga bo‘shatib beradi. Demak, aholining mutloq soni bo‘yicha yetakchilik qilish u qadar ham aholi zichligining katta bo‘lishiga sababchi omillardan emas. Chunki aholi zichligi maydon birligida ma‘lum kattalikka ega bo‘lishini hisobga olsak, maydoni yirik bo‘lgan tumanlarning aholi zichligi past ko‘rsatkich qayd etib boraveradi. Ammo bu holat bir tomonlama yondoshuv hisoblanib, aholisi siyrak deb e‘tirof etiladigan ma‘muriy tumanlarning ham katta zichlikka ega bo‘lgan alohida qismlari mavjud bo‘ladi. Bu haqida avvalgi tadqiqotlarda aytib o‘tilgan [2].

Huddi shuning kabi respublikaning aholisi soni eng kichik bo‘lgan 5 ma‘muriy tumani statistik tahlil etilganda, eng kam aholi soniga ega bo‘lgan ma‘muriy birlik Navoiy viloyatining Tomdi tumani hisoblanadi. Unda bugungi kunda 15,4 ming kishi istiqomat qilmoqda. Tumanning viloyatdagi ulushi 5,61 foizni tashkil etib, aholi zichligi 1 km kv maydonga 0,4 kishini tashkil etadi xolos (2-jadval).

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ushbu 5 ta aholisi eng kam bo'lgan ma'muriy tumanlarda birgalikda 142,7 ming kishi istiqomat qilmoqda. Bu ko'rsatkich bilan ham ular yuqoridagi 5 ta ma'muriy tumanning birortasiga ham teng bo'la olmaydi.

Tahlillar natijalari katta hajmga ega bo'lganligi sababli ularning barchasini jadvallarga kiritishning imkoni mavjud emas. Shuning uchun yana ayrim ko'rsatkichlar statistik tahlilini ko'rib o'tamiz.

Aholining u joylashgan maydonga nisbatan holatini aks ettiruvchi birlikka aholi zichligi deyiladi [3]. Yuqorida aytib o'tilganidek, respublika aholisi zichligi 83,6 kishini tashkil etishi aytiladi. Biroq respublika bo'yicha ma'muriy tumanlar aholi zichligi taxlilida sezilarli farqlarni ko'rish mumkin (3-jadval).

3-jadval

Respublikaning aholi zichligi eng katta bo'lgan 10 ta ma'muriy tumanlari ayrim ko'rsatkichlari

№	Ma'muriy tuman	Ma'muriy tuman joylashgan viloyat	Ma'muriy tuman maydoni (ming km ²)	Ma'muriy tuman aholi soni (ming kishi)	Ma'muriy tumanning viloyat aholisi soniga nisbatan ulushi	Ma'muriy tumanning aholi zichligi
1.	Hazorasp	Xorazm	0,13	210,0	10,32	1615,3
2.	Asaka	Andijon	0,27	362,1	10,45	1341,1
3.	Toshkent	Toshkent	0,16	204,1	6,39	1275,6
4.	Namangan	Namangan	0,20	216,7	6,27	1083,5
5.	Andijon	Andijon	0,29	292,6	9,53	1008,9
6.	Izboskan	Andijon	0,28	260,3	7,55	929,6
7.	Oltinko'l	Andijon	0,21	194,3	5,68	925,2
8.	Toshloq	Farg'ona	0,24	221,9	5,39	924,5
9.	Buvayda	Farg'ona	0,28	252,7	6,07	902,5
10.	Uchko'prik	Farg'ona	0,28	246,9	6,11	881,8

Jadval O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan [4].

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki aholi zichligi eng yuqori bo'lgan 10 ta ma'muriy tumanning 8 tasi Far'ona vodiysi viloyatlari xissasiga to'g'ri kelmoqda. Bundan ko'rinadiki vodiylar ma'muriy tumanlarida aholi zichligi yuqori ekanligi ma'lum bo'ladi. Mazkur maqolada qayd etilmagan hisob ishlariga ko'ra aholi zichligi bo'yicha keyingi 11-20 o'rinda turuvchi ma'muriy tumanlarning ham yana 8 tasi Farg'ona vodiysi viloyatlari ma'muriy tumanlari hisoblanadi. Faqatgina bu guruhga Toshkent viloyatining Zangiota (787,2 kishi) tumani va Samarqand viloyatining Toyloq (779,0 kishi) tumani mos keladi xolos.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Xulosa. Umumiy xulosa o‘rnida aytib o‘tish kerakki, respublika ma‘muriy tumanlari va shaharlarida aholi joylanishining son jihatdan hamda ma‘muriy tuman va shaharlarning maydon jihatdan katta farqlanishlarga ega. Ularni taqqoslash va qiyoslash orqali keyingi o‘zgarishlari va dinamikasini haqida fikr bildirish iqtisodiy va ijtimoiy geografik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абдувалиев Х. Аҳоли зичлиги билан ижтимоий-экологик вазиятнинг ўзаро боғлиқлиги (Фарғона вилояти мисолида)// Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 52-жилд. – Тошкент, 2018.
2. Аҳмадалиев Ю., Абдувалиев Х. Фарғона водийсида аҳоли жойлашувини тадқиқ этишда ландшафт ёндашувининг қўлланилиши // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 57-жилд. –Тошкент, 2020. –Б. 83-87 б.
3. Жумаханов, Ш.З. Совершенствование территориальной структуры населения Наманганской области (Doctoral dissertation, Т. ТашГУ. 1998. С. 22. (Improvement of the territorial structure of the population of the Namangan region.: Author's abstract. dis. can. geogr. sciences. Т.: Tashkent State University. 1998, p. 22)).
4. О‘zbekiston Respublikasining «О‘zbekiston Respublikasining ma‘muriy-hududiy tuzilishi to‘g‘risida»gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-4973063>
5. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari: <https://stat.uz/uz/>